

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368764>

УДК 34

РОЛЬ ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ ВОПРОСА О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА РЕАБИЛИТИРОВАННОМУ ЛИЦУ

А.У. Джаборов,
ФГБОУ «Челябинский государственный университет»
Д.Ю. Гончаров,
проф., к.ю.н.,
ЧелГУ,
г. Челябинск

Аннотация: Рассматривается роль прокурора при рассмотрении судом вопроса о возмещении вреда реабилитированному лицу, в отношении которых незаконно и необоснованно осуществлялось уголовное преследование и применялись меры уголовно-процессуального принуждения; анализируется практика рассмотрения судами вопроса о возмещении реабилитированному лицу ущерба, причиненного в результате незаконного уголовного преследования и применения меры пресечения; выявляются пробелы уголовно-процессуального закона, позволяющие прокурору в рамках указанного судебного процесса выполнять функцию обвинения; предлагаются изменения и дополнения в УПК РФ, определяющие правозащитную роль прокурора, в том числе в области охраны прав реабилитированного лица.

Ключевые слова: прокурор, суд, реабилитированный, уголовное преследование, судебное разбирательство, реабилитация, охрана прав личности, возмещение ущерба

THE ROLE OF THE PROSECUTOR WHEN THE COURT CONSIDERS THE ISSUE OF COMPENSATION FOR DAMAGE TO A REHABILITATED PERSON

A.U. Jaborov,
FGBOU "Chelyabinsk State University"
D.Yu. Goncharov,
Professor, Ph.D.,
ChelGU,
Chelyabinsk

Annotation: The role of the prosecutor is considered when the court considers the issue of compensation for harm to a rehabilitated person, against whom criminal prosecution was illegally and unreasonably carried out and measures of criminal procedural coercion were applied; the practice of consideration by the courts of the issue of compensation to the rehabilitated person for damage caused as a result of illegal criminal prosecution and the application of a preventive measure is analyzed; Gaps in the criminal procedure law are identified that allow the prosecutor to perform the function of accusation within the framework of this trial; amendments and additions to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are proposed, which determine the human rights role of the prosecutor, including in the field of protecting the rights of a rehabilitated person.

Keywords: prosecutor, court, rehabilitated, criminal prosecution, trial, rehabilitation, protection of individual rights, compensation for damage

Незаконное уголовное преследование и осуждение всегда приобретало особый общественный резонанс. Это явление связано не только с сопереживанием потерпевшему в результате противоречащей принципу законности деятельности правоохранительных органов, но и напрямую затрагивает восприятие каждым лицом уровня защищенности личных интересов. Именно поэтому, в предопределяющий основные направления развития правотворчества нормативно-правовой акт – Конституцию Российской Федерации была включена статья 53, регламентирующая обязанность государства возмещать вред, причиненный в результате деятельности органов государственной власти и должностных лиц. В соответствии с указанной нормой, были внесены соответствующие предложения по модернизации федерального законодательства.

Проанализируем роль прокурора как участника судебного разбирательства при рассмотрении вопроса о возмещении реабилитированному ущерба, причиненного в результате уголовного преследования.

Итак, ст. 53 Конституции РФ гарантирует право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

В силу ч. 1 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда [1-7].

В соответствии с п. 1 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.

При вынесении оправдательного приговора суд признает за лицом, в отношении которого он вынесен, право на реабилитацию и разъясняет право на обращение в суд с требованием о возмещении вреда, причиненного в результате уголовного преследования.

Для наглядности приведем реальный пример.

Следователь возбудил уголовное дело в отношении В., в рамках которого ему было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления и была избрана мера пресечения – подписка о невыезде из страны.

Следствие завершилось составлением обвинительного акта, уголовное дело было направлено в прокуратуру, а после утверждения обвинительного акта – в суд для рассмотрения и разрешения по существу.

По окончании судебного разбирательства В. был оправдан судом за отсутствием состава преступления, а мера пресечения – подписка о невыезде – отменена. За В. было признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием. Прокурор внес представление на оправдательный приговор, однако в апелляционном порядке оправдательный приговор был оставлен без изменения, и В. сохранил право на реабилитацию [6].

Руководствуясь главой 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, В. обратился в суд с заявлением (ходатайством) о взыскании в реабилитационном порядке расходов на оплату услуг адвокатов. Решением суда о возмещении материального ущерба, причиненного реабилитированному лицу В. Возмещение сумм, выплаченных адвокатам за юридическую помощь, удовлетворены лишь частично.

И в этой связи нельзя не обратить внимание на то, что принятие судом этого решения – о частичном удовлетворении требований реабилитированных – способствует в том числе и порядок судебного разбирательства, который рассматривал вопрос о возмещении вреда, причиненного в результате уголовного преследования.

В рамках рассмотрения данного вопроса судья привлек к делу прокурора, который, осуществляя функцию обвинения, ранее поддержал ходатайство следователя о применении меры пресечения в отношении В.,

связанной с изоляцией обвиняемого от общества, утвердил обвинительное заключение, поддержал обвинение в суде и обжаловал оправдательный приговор.

В ходе этого судебного разбирательства прокурор занимался сбором и представлением суду доказательств необоснованности реабилитированных требований о возмещении имущественного вреда, представлял ходатайства и возражения и требовал от суда уменьшить размер выплат.

Таким образом, прокурор участвовал в указанном процессе с позиции противоположной стороны реабилитируемого, то есть выступал его процессуальным оппонентом, фактически в ходе судебного разбирательства выполнял, по сути, функцию уголовного преследование в смысле «обвинения» реабилитированного в попытке взыскания чрезмерного размера имущественного вреда, причиненного ему в ходе уголовного преследования.

В связи с этим нельзя не отметить ряд противоречий и нарушений, допущенных в рамках рассматриваемого судебного разбирательства.

Обратим внимание на то, что, с одной стороны, закон (ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [5] и ч. 6-7 ст. 399 УПК РФ) допускает участие прокурора в рассмотрении дел судами, в том числе при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, вопросов о возмещении реабилитированному вреда, причиненного уголовным преследованием.

Однако, с другой стороны, закон не определяет: кто со стороны органов прокуратуры может принимать участие в судебном разбирательстве при рассмотрении вопроса о возмещении реабилитированному вреда; каковы полномочия прокурора при участии в рассмотрении дел данной категории.

При отсутствии должного законодательного регулирования по этим вопросам Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Закон «О прокуратуре Российской Федерации» нарушаются конституционные права граждан.

Законность и обоснованность участия прокурора, выступавшего в качестве государственного обвинителя в судебном рассмотрении уголовного дела, в рассмотрении судом вопроса о возмещении имущественного вреда, причиненного в ходе незаконного и необоснованного уголовного преследования, вызывает серьезные проблемы.

Прокурор, ранее и государственный обвинитель по этому делу, в соответствии с ч.2 ст. 61 и ст. 62 УПК РФ, должен был отказаться от участия в деле, так как ранее он полностью поддержал предъявленное В. обвинение, а также обжаловал оправдательный приговор. Суду на это следовало обратить внимание.

В свою очередь, для участия в судебном заседании должен был быть приглашен другой прокурор для осуществления в полном объеме своих прав

и обязанностей, установленных Конституцией Российской Федерации и определенных Законом «О прокуратуре Российской Федерации».

Прокурор, как должностное лицо судебной власти, в целях обеспечения законности, единства и укрепления законности в настоящем судебном процессе должен был: обеспечить защиту прав и законных интересов лица, которое подвергалось незаконному и необоснованному преследованию; обеспечить реализацию права реабилитированного лица на полное возмещение государством причиненного ему вреда [1].

Являясь официальным представителем государства и надзорного органа, прокурор по делам данной категории должен осуществлять особый вид деятельности, связанный с защитой конституционных прав граждан, – обеспечивать исполнение оправдательного приговора суда и вытекающего из него оправдательного приговора. последствия для реабилитированного и других участников уголовного процесса, в том числе лиц, производивших предварительное расследование.

Прокурор должен выразить суду мнение о характере предшествующего уголовного производства, продолжительности и сложности производства по уголовному делу, количестве томов, характере примененных уголовно-процессуальных мер принуждения и др. Он может предоставить суду само уголовное дело в полном объеме, а при необходимости и материалы надзорного производства. Но ни в коем случае прокурор не должен ставить себя в положение противостоящей реабилитированному лицу стороны при рассмотрении судом требования о возмещении вреда.

И, кроме вышеизложенного, подчеркнем, что и суд, и прокурор при рассмотрении вопросов, связанных с реабилитацией лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, должны учитывать правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой: необходимо обеспечить максимально возможное возмещение вреда лицу, пострадавшему от неправомерных действий органов государственной власти; с учетом правового положения лиц, которым был причинен вред в ходе уголовного судопроизводства, необходимо прибегнуть к упрощенному порядку восстановления их прав; в качестве гарантии защиты прав этих лиц должен быть предусмотрен особый режим правовой защиты реабилитированных, освобождающий их от бремени доказывания оснований и размера возмещения вреда [4].

Таким образом, прокурор не должен в контексте рассматриваемого судебного разбирательства препятствовать применению судом упрощенного порядка восстановления прав реабилитированных лиц. В свою очередь, суд в ходе судебного разбирательства должен создать условия, при которых

реабилитированное лицо освобождается от доказывания оснований и размера возмещения вреда [3].

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволил сформулировать ряд предложений о внесении изменений в УПК РФ и Закон «О прокуратуре РФ»:

– ст. 37 УПК РФ должна быть дополнена частью 4.1, содержащей положение о том, что прокурор участвует в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, при этом, когда рассматриваются вопросы, связанные с возмещением вреда реабилитированному и восстановлением его прав, прокурор обязан защищать права реабилитированного;

– ч. 6 ст. 399 УПК РФ должна указывать не на право, а на обязанность прокурора участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, при этом следует предусмотреть норму, согласно которой в судебном разбирательстве участвует прокурор, который не выступал в качестве государственного обвинителя по этому уголовному делу;

– в ч. 7 ст. 399 УПК РФ требуется предусмотреть положение о том, что при рассмотрении вопросов, связанных с возмещением вреда реабилитированному и восстановлением его прав, прокурор высказывает мнение исключительно по представленным материалам уголовного дела в части длительности и сложности производства по уголовному делу, количества томов, характера избранной меры пресечения и необходимости возмещения реабилитированному вреда в полном объеме;

– ст. 35 Закона «О прокуратуре РФ» требуется дополнить частью 3.1, в которой отразить обязанность прокурора участвовать в разрешении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, при этом, когда рассматриваются вопросы, связанные с возмещением вреда реабилитированному и восстановлением его прав, прокурор обязан защищать права реабилитированного.

Список литературы

[1] Брагуца Е.Т. Нормативные основы деятельности прокурора в реабилитации лиц по уголовным делам / Е.Т. Брагуца // Молодой ученый. – 2019. № 23 (261). 427-428 с.

[2] Веницкий Л.В. Об истоках зарождения института реабилитации в России [Текст]. / Л.В. Веницкий, С.Л. Мельник // Юридическая наука. – 2014. №2.

[3] Лисовец Д.А. Институт реабилитации в уголовном процессе России [Текст] / Д.А. Лисовец // Молодой ученый. – 2017. № 15 (149). 265-267 с.

[4] Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) // Российская газета. – 1995. № 29.

[5] О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (последняя редакция) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. –1992. № 8. Ст. 366.

[6] Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Комарова Андрея Петровича на нарушение его конституционных прав главой 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 г. // Консультант Плюс.

[7] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) [Текст] // Парламентская газета. – 2001. № 241-242.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bragutsa E.T. Normative bases of the prosecutor's activity in the rehabilitation of persons in criminal cases / E.T. Braguta // Young scientist. – 2019. No. 23 (261). 427-428 p.

[2] Vinitsky L.V. On the origins of the institution of rehabilitation in Russia [Text]. / L.V. Vinitsky, S.L. Melnik // Legal Science. 2014. No. 2.

[3] Lisovets D.A. Institute of rehabilitation in the criminal process of Russia [Text] / D.A. Lisovets // Young scientist. – 2017. No. 15 (149). 265-267 p.

[4] Some issues of the application of legislation on compensation for moral damage: Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 20, 1994 No. 10 (as amended on February 6, 2007) // Rossiyskaya Gazeta. – 1995. No. 29.

[5] On the Prosecutor's Office of the Russian Federation: Federal Law of January 17, 1992 No. 2202-1 (last edition) // Vedomosti SND RF and RF Armed Forces. –1992. No. 8. Art. 366.

[6] On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Andrey Petrovich Komarov about the violation of his constitutional rights by Chapter 18 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of July 19, 2016 // Consultant Plus.

[7] Code of Criminal Procedure of the Russian Federation dated December 18, 2001 No. 174-FZ (as amended on December 30, 2021) [Text] // Parliamentary newspaper. – 2001. No. 241-242.

© *A.У. Джаборов, Д.Ю. Гончаров, 2022*

Поступила в редакцию 19.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Джаборов А.У., Гончаров Д.Ю. Роль прокурора при рассмотрении судом вопроса о возмещении вреда реабилитированному лицу // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 224-231. URL: <https://ip-journal.ru/>